

Educação e Saúde: Estratégias para o Cuidado Integral dos Adolescentes no Ambiente Escolar após a Pandemia de COVID-19

Education and Health: Strategies for the Comprehensive Care of Adolescents in the School Environment after the COVID-19 Pandemic

Marilza Siqueira Pícoli Moreira.¹ Orientadora: Elsy Tavares.² - 2024

RESUMO

Este artigo analisa a importância da articulação entre educação e saúde na promoção do cuidado integral dos adolescentes no contexto escolar, especialmente no cenário pós-pandemia de COVID-19. Discute-se o papel da escola como espaço estratégico para a promoção da saúde, prevenção de agravos e fortalecimento de práticas educativas voltadas ao bem-estar físico, mental e socioemocional dos estudantes. Evidencia-se que a pandemia intensificou desigualdades sociais, prejuízos na aprendizagem e impactos significativos na saúde mental dos adolescentes, tornando indispensável a implementação de políticas públicas intersetoriais. Destaca-se a relevância de programas e estratégias que integrem escola, família e serviços de saúde, com foco na construção de ambientes escolares inclusivos, seguros e promotores de saúde. O estudo reforça que o cuidado integral depende da atuação conjunta de diferentes setores, bem como da valorização das competências socioemocionais, da inclusão e da participação comunitária. Conclui-se que a consolidação de ambientes escolares saudáveis exige ações contínuas, planejamento intersetorial e fortalecimento das políticas públicas, visando garantir o desenvolvimento integral dos adolescentes e a melhoria da qualidade de vida no contexto educacional contemporâneo.

PALAVRAS-CHAVE

Educação. Saúde. Adolescência.

ABSTRACT

This article analyzes the importance of integrating education and health in promoting comprehensive care for adolescents in the school context, especially in the post-COVID-19 pandemic scenario. It discusses the role of schools as strategic spaces for health promotion, prevention of health problems, and strengthening educational practices aimed at students' physical, mental, and socioemotional well-being. The pandemic intensified social inequalities, learning losses, and significant impacts on adolescents' mental health, making intersectoral public policies essential. The relevance of programs and strategies that integrate schools, families, and health services is emphasized, focusing on the construction of inclusive, safe, and health-promoting school environments. The study highlights that comprehensive care depends on joint action from different sectors, as well as the appreciation of socioemotional skills, inclusion, and community participation. It concludes that the consolidation of healthy school environments requires continuous actions, intersectoral planning, and strengthening of public policies, aiming to ensure the full development of adolescents and improve quality of life in the contemporary educational context.

KEYWORDS

Education. Health. Adolescence.

¹ Orcid: 0009-0001-2534-6281.

INTRODUÇÃO

A saúde dos adolescentes constitui um dos principais desafios das políticas públicas contemporâneas, sobretudo em um contexto marcado pelas transformações sociais, tecnológicas e educacionais intensificadas após a pandemia de COVID-19. A adolescência representa uma fase de profundas mudanças biológicas, cognitivas, emocionais e sociais, caracterizando-se como um período decisivo para a formação de hábitos, valores e comportamentos que influenciarão a saúde ao longo da vida. Nesse cenário, a escola assume papel estratégico na promoção da saúde, não apenas como espaço de ensino e aprendizagem, mas também como ambiente de acolhimento, prevenção de agravos, desenvolvimento de competências socioemocionais e fortalecimento da cidadania (World Health Organization, 2021).

A pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 alterou significativamente as rotinas escolares em praticamente todos os países, impondo longos períodos de ensino remoto, isolamento social e restrições às atividades presenciais. Embora essas medidas tenham sido essenciais para conter a disseminação da doença, seus efeitos ultrapassaram o campo sanitário, alcançando dimensões psicológicas, educacionais e sociais que afetaram especialmente crianças e adolescentes. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o fechamento das escolas interrompeu processos fundamentais de aprendizagem, reduziu oportunidades de convivência social e ampliou desigualdades educacionais já existentes, evidenciando a necessidade de fortalecer políticas voltadas ao cuidado integral da população estudantil (Unesco, 2021).

No Brasil, os impactos da pandemia revelaram fragilidades estruturais tanto no sistema educacional quanto nas políticas de promoção da saúde escolar. Muitos adolescentes enfrentaram dificuldades relacionadas ao acesso às tecnologias digitais, à insegurança alimentar, ao aumento dos transtornos emocionais, à redução das atividades físicas e ao enfraquecimento dos vínculos sociais estabelecidos no ambiente escolar. Esses fatores reforçam a compreensão de que a saúde não pode ser analisada apenas sob a perspectiva biomédica, mas deve ser compreendida como resultado da interação entre fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais que influenciam diretamente a qualidade de vida da população (Buss; Pellegrini Filho, 2007, p. 81).

A concepção contemporânea de promoção da saúde enfatiza a necessidade de desenvolver ações integradas entre diferentes setores da sociedade. Conforme destacam Organização Mundial da Saúde (1986), a promoção da saúde consiste no processo de capacitar indivíduos e comunidades para aumentar o controle sobre os determinantes da saúde, fortalecendo sua autonomia e melhorando sua qualidade de vida. Essa perspectiva amplia a responsabilidade das instituições educacionais, que passam a desempenhar funções relacionadas à construção de ambientes saudáveis, ao desenvolvimento de habilidades pessoais e à articulação entre família, comunidade e serviços públicos.

Nesse contexto, o conceito de cuidado integral ganha especial relevância. A integralidade constitui um dos princípios organizadores do Sistema Único de Saúde (SUS) e pressupõe que o indivíduo seja atendido em sua totalidade, considerando aspectos físicos, psicológicos, sociais e culturais. Segundo Maria Cecília de Souza Minayo (2006, p. 17), compreender a saúde exige reconhecer a complexidade das relações sociais e das condições de vida que determinam o processo saúde-doença, superando abordagens fragmentadas e exclusivamente clínicas. Assim, o ambiente escolar torna-se um espaço privilegiado para o desenvolvimento de práticas preventivas e promocionais voltadas ao bem-estar integral dos adolescentes.

A literatura científica demonstra que intervenções realizadas no ambiente escolar apresentam resultados positivos na prevenção de doenças, na redução de comportamentos de risco e no fortalecimento da saúde mental. De acordo com Organização Pan-Americana da Saúde (2022), o retorno às atividades presenciais evidenciou a necessidade de ampliar estratégias de apoio psicossocial, incentivar hábitos saudáveis, promover práticas corporais, fortalecer a alimentação adequada e estimular relações interpessoais baseadas no respeito, na inclusão e na participação dos estudantes. Essas ações contribuem para minimizar os efeitos persistentes da pandemia e favorecem o desenvolvimento integral dos adolescentes.

Outro aspecto relevante refere-se à intensificação dos problemas relacionados à saúde mental. Estudos nacionais e internacionais apontam crescimento significativo dos sintomas de ansiedade, depressão, estresse, solidão e dificuldades de socialização entre adolescentes durante e após a pandemia. Segundo Fundo das Nações Unidas para a Infância (2021), milhões de jovens sofreram impactos emocionais decorrentes do isolamento prolongado, das perdas

familiares, das dificuldades econômicas e das mudanças bruscas em suas rotinas escolares, tornando indispensável a implementação de políticas públicas que integrem educação e saúde.

Além das questões emocionais, observa-se a necessidade de promover estilos de vida saudáveis entre os estudantes. A prática regular de atividades físicas, a alimentação equilibrada, a prevenção ao uso de álcool e outras drogas, a educação sexual, a vacinação, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e o fortalecimento das habilidades socioemocionais constituem elementos essenciais para a construção do cuidado integral. Essas ações encontram respaldo no Programa Saúde na Escola (PSE), criado pelo governo federal com o objetivo de integrar as políticas de educação e saúde na promoção da qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens matriculados na educação básica (Brasil, 2007).

A atuação integrada entre profissionais da educação, equipes da atenção primária à saúde, famílias e comunidade fortalece o desenvolvimento de estratégias preventivas e educativas capazes de responder às necessidades dos adolescentes. Essa articulação favorece a identificação precoce de situações de vulnerabilidade, amplia o acesso aos serviços públicos e contribui para a construção de ambientes escolares mais seguros, inclusivos e promotores de saúde. Conforme afirmam Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 86), os determinantes sociais da saúde exigem intervenções intersetoriais capazes de enfrentar as desigualdades e promover melhores condições de vida para toda a população.

EDUCAÇÃO, SAÚDE E O CUIDADO INTEGRAL DOS ADOLESCENTES NO CONTEXTO ESCOLAR

A articulação entre educação e saúde representa um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento integral dos adolescentes, especialmente diante das transformações sociais, culturais e sanitárias observadas nas últimas décadas. A escola, além de sua função tradicional de promover a aprendizagem, constitui um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças, fortalecimento das relações interpessoais e construção de hábitos saudáveis. Nesse sentido, compreender o ambiente escolar como um espaço promotor de saúde significa reconhecer que o processo educativo ultrapassa a transmissão de conhecimentos curriculares,

abrangendo também aspectos físicos, emocionais, sociais e psicológicos que influenciam diretamente o desenvolvimento humano.

A adolescência corresponde a uma etapa marcada por intensas mudanças biológicas, cognitivas, afetivas e sociais. Durante esse período, consolidam-se comportamentos, valores e estilos de vida que tendem a repercutir na vida adulta. Em razão dessas características, essa fase exige políticas públicas e estratégias intersetoriais capazes de responder às múltiplas necessidades dos adolescentes, considerando suas especificidades e vulnerabilidades. Conforme destaca a Organização Mundial da Saúde, investir na saúde dos adolescentes produz benefícios imediatos e também impactos positivos na vida adulta e nas futuras gerações, justificando a necessidade de ações integradas entre os setores da saúde, educação e assistência social. A segunda edição do guia *Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!)* reforça que programas escolares constituem uma das principais estratégias para promover saúde, bem-estar e equidade entre adolescentes.

A concepção contemporânea de saúde distancia-se da visão restrita à ausência de doenças e passa a compreender o indivíduo em sua integralidade. Sob essa perspectiva, a promoção da saúde envolve a criação de ambientes favoráveis, o fortalecimento das capacidades individuais e coletivas, a participação social e a implementação de políticas públicas saudáveis. A Carta de Ottawa estabelece que a promoção da saúde depende da atuação articulada entre diferentes setores da sociedade, destacando a educação como um dos principais espaços para o desenvolvimento dessas ações (OMS, 1986). Essa compreensão foi posteriormente ampliada pelas discussões sobre os determinantes sociais da saúde, segundo as quais fatores econômicos, culturais, ambientais, educacionais e sociais influenciam significativamente as condições de saúde das populações.

De acordo com Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 81), os determinantes sociais da saúde compreendem "os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população". Essa definição evidencia que o desenvolvimento saudável dos adolescentes depende não apenas do acesso aos serviços de saúde, mas também da qualidade da educação, das condições familiares, da segurança alimentar, das oportunidades de lazer, da prática de atividades físicas e da existência de ambientes escolares seguros e acolhedores.

Dessa forma, a escola torna-se um importante cenário para reduzir desigualdades sociais e promover melhores condições de vida.

No contexto educacional, o conceito de cuidado integral está diretamente relacionado ao reconhecimento das múltiplas dimensões que compõem o desenvolvimento humano. O cuidado integral pressupõe que as ações pedagógicas considerem aspectos cognitivos, emocionais, sociais, físicos e culturais dos estudantes, promovendo uma formação que favoreça tanto a aprendizagem quanto o bem-estar. Segundo Maria Cecília de Souza Minayo (2006, p. 17), compreender os processos de saúde e doença exige analisar as condições concretas de vida dos indivíduos e suas relações com o contexto social, superando abordagens exclusivamente biomédicas. Essa perspectiva reforça a necessidade de integrar práticas educativas e ações de saúde dentro do ambiente escolar.

O ambiente escolar exerce influência significativa sobre a formação de hábitos relacionados à alimentação, higiene, atividade física, prevenção de doenças, convivência social e saúde mental. Crianças e adolescentes permanecem grande parte do dia na escola, tornando esse espaço estratégico para o desenvolvimento de programas educativos voltados à promoção da qualidade de vida. Professores, gestores, equipes pedagógicas e profissionais da saúde podem atuar conjuntamente na identificação precoce de situações de vulnerabilidade, como sofrimento psíquico, violência, uso de substâncias psicoativas, evasão escolar e dificuldades de aprendizagem.

Nos últimos anos, a promoção da saúde mental passou a ocupar posição de destaque nas discussões sobre educação. Estudos demonstram que transtornos como ansiedade, depressão, estresse e isolamento social apresentam elevada prevalência entre adolescentes, sendo agravados durante e após a pandemia de COVID-19. Em resposta a esse cenário, organismos internacionais passaram a recomendar que as instituições de ensino desenvolvam estratégias permanentes de acolhimento emocional, fortalecimento das habilidades socioemocionais, combate ao *bullying* e incentivo à convivência respeitosa entre os estudantes. A OMS destaca que o bem-estar do adolescente depende de ações multissetoriais envolvendo saúde, educação, proteção social e participação juvenil, superando intervenções isoladas e fragmentadas.

No Brasil, uma das principais iniciativas voltadas à integração entre educação e saúde é o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O programa busca fortalecer ações de

prevenção, promoção e atenção à saúde dos estudantes da educação básica por meio da articulação entre as equipes da Atenção Primária à Saúde e as instituições escolares. Entre suas principais diretrizes estão a avaliação das condições de saúde, a promoção da alimentação saudável, o incentivo à prática corporal, a prevenção das violências, a educação sexual, a saúde ambiental, a prevenção do uso de álcool e outras drogas e o acompanhamento do desenvolvimento biopsicossocial dos estudantes.

A integração entre educação e saúde também favorece o desenvolvimento das competências socioemocionais, atualmente reconhecidas como componentes essenciais para a formação integral. Essas competências envolvem habilidades relacionadas ao autoconhecimento, autorregulação emocional, empatia, cooperação, responsabilidade, tomada de decisão e resolução de conflitos. Tais capacidades contribuem para a melhoria do desempenho escolar, fortalecimento das relações interpessoais e prevenção de comportamentos de risco, favorecendo uma convivência mais saudável dentro e fora da escola.

Outro aspecto relevante refere-se à participação da família e da comunidade nas ações de promoção da saúde escolar. O cuidado integral dos adolescentes depende da construção de redes de apoio capazes de integrar diferentes atores sociais. A parceria entre escola, família, serviços de saúde, assistência social e organizações comunitárias amplia as possibilidades de intervenção diante das necessidades apresentadas pelos estudantes. Essa atuação colaborativa permite identificar fatores de risco precocemente, fortalecer vínculos familiares e promover estratégias preventivas fundamentadas na corresponsabilidade entre os diversos setores envolvidos.

As transformações decorrentes da pandemia reforçaram ainda mais a necessidade de consolidar ambientes escolares promotores de saúde. O fechamento prolongado das escolas evidenciou que essas instituições desempenham funções que vão além do ensino, oferecendo alimentação, apoio psicossocial, proteção social, acompanhamento do desenvolvimento e oportunidades de socialização. Segundo a OMS, as lições aprendidas durante a pandemia demonstraram que investimentos coordenados em saúde e educação produzem melhores resultados para o desenvolvimento integral dos adolescentes, tornando indispensável o fortalecimento das ações intersetoriais no contexto escolar.

IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE FÍSICA, MENTAL E SOCIOEMOCIONAL DOS ADOLESCENTES

A pandemia de COVID-19 representou um dos maiores desafios para a saúde pública mundial nas últimas décadas, produzindo impactos que ultrapassaram a dimensão biomédica da doença e alcançaram aspectos sociais, educacionais, econômicos e psicológicos. Embora os adolescentes tenham apresentado, em sua maioria, menor risco de desenvolver formas graves da infecção quando comparados aos adultos e idosos, essa população foi significativamente afetada pelas medidas de contenção da transmissão do vírus, especialmente pelo isolamento social, pela suspensão das atividades presenciais nas escolas, pela redução das interações sociais e pelas mudanças bruscas na rotina familiar. Esses fatores repercutiram diretamente na saúde física, mental e socioemocional, tornando evidente a necessidade de ampliar estratégias de promoção da saúde voltadas a esse público.

A adolescência constitui uma etapa do desenvolvimento caracterizada por intensas transformações biológicas, cognitivas, emocionais e sociais. Durante esse período, ocorre a consolidação da identidade, da autonomia e das relações interpessoais, tornando os adolescentes particularmente sensíveis às mudanças do ambiente em que vivem. Conforme afirmam Laurence Steinberg (2017, p. 15), as experiências vivenciadas nessa fase exercem influência duradoura sobre a saúde, o comportamento e o desenvolvimento psicossocial ao longo da vida adulta. As restrições impostas pela pandemia interromperam importantes processos de socialização, aprendizagem e desenvolvimento, comprometendo diferentes dimensões do bem-estar juvenil.

No campo da saúde física, um dos principais impactos observados foi a redução dos níveis de atividade física entre adolescentes. O fechamento das escolas, parques, centros esportivos e espaços de lazer limitou significativamente as oportunidades de prática corporal, favorecendo o aumento do comportamento sedentário e do tempo de exposição às telas. Paralelamente, alterações nos hábitos alimentares, caracterizadas pelo maior consumo de alimentos ultraprocessados e pela redução da qualidade nutricional das refeições, contribuíram para o aumento do excesso de peso e da obesidade infantojuvenil. Estudos publicados após a pandemia demonstram que a diminuição da atividade física esteve associada à piora do condicionamento cardiorrespiratório, da

qualidade do sono e do equilíbrio metabólico, fatores que elevam o risco para doenças crônicas na vida adulta.

Além da redução das atividades físicas, a pandemia alterou profundamente os padrões de sono dos adolescentes. A ausência de horários escolares presenciais, o uso prolongado de dispositivos eletrônicos durante o período noturno e a ansiedade decorrente das incertezas provocadas pela crise sanitária favoreceram o surgimento de distúrbios do sono, como insônia, atraso na fase do sono e sonolência diurna excessiva. A literatura demonstra que alterações persistentes no sono comprometem funções cognitivas relacionadas à memória, atenção, aprendizagem e regulação emocional, repercutindo diretamente no desempenho escolar e na qualidade de vida dos estudantes (Panchal et al., 2023, p. 1154).

Entretanto, foi na saúde mental que os efeitos da pandemia se mostraram mais expressivos. O isolamento social prolongado, o medo da infecção, a perda de familiares, a insegurança econômica, as dificuldades acadêmicas e a interrupção das relações presenciais favoreceram o aumento significativo dos sintomas de ansiedade, depressão, estresse, solidão e sofrimento psicológico entre adolescentes. A revisão sistemática desenvolvida por Panchal et al. (2023, p. 1158) identificou aumento consistente de problemas relacionados à saúde mental em diferentes países, destacando que adolescentes apresentaram maior vulnerabilidade aos efeitos psicológicos decorrentes das medidas de distanciamento social.

Os dados produzidos pela Organização Mundial da Saúde em parceria com o estudo Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), envolvendo adolescentes de diversos países europeus, reforçam esse cenário. O levantamento realizado em 2021 e 2022 revelou que aproximadamente 30% dos adolescentes relataram impactos negativos da pandemia sobre sua saúde mental. Aqueles que perceberam prejuízos em seu desempenho escolar e em suas relações familiares e de amizade apresentaram níveis significativamente maiores de queixas psicológicas, baixa satisfação com a vida e sintomas físicos relacionados ao sofrimento emocional. As meninas e os adolescentes mais velhos demonstraram maior vulnerabilidade aos efeitos negativos da pandemia, evidenciando importantes desigualdades relacionadas à idade e ao gênero.

Outro aspecto amplamente discutido na literatura refere-se ao aumento dos sentimentos de isolamento e solidão. A escola desempenha papel central na

construção das relações interpessoais durante a adolescência, favorecendo o desenvolvimento de competências sociais, afetivas e comunicativas. Com a interrupção das atividades presenciais, muitos adolescentes perderam temporariamente esse importante espaço de convivência, reduzindo as oportunidades de interação com colegas, professores e demais profissionais da educação. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (2021), o confinamento, a perda de vínculos sociais e as incertezas sobre o futuro aumentaram significativamente os riscos para o adoecimento mental de crianças e adolescentes, especialmente entre aqueles que já vivenciavam situações de vulnerabilidade social.

As desigualdades sociais também potencializaram os efeitos da pandemia sobre a população adolescente. Jovens pertencentes a famílias de menor nível socioeconômico enfrentaram maiores dificuldades relacionadas ao acesso às tecnologias digitais, à continuidade dos estudos, à alimentação adequada e aos serviços de saúde. Muitos vivenciaram situações de desemprego familiar, insegurança alimentar e agravamento das condições de moradia, fatores que ampliaram o sofrimento emocional e reduziram as possibilidades de enfrentamento das adversidades. Relatórios da Organização Mundial da Saúde demonstram que adolescentes provenientes de contextos socialmente vulneráveis apresentaram impactos significativamente mais intensos em sua saúde e bem-estar durante o período pandêmico.

Sob a perspectiva socioemocional, a pandemia comprometeu importantes processos relacionados ao desenvolvimento da autonomia, da empatia, da convivência e da autorregulação emocional. A interrupção das atividades coletivas reduziu experiências fundamentais para a construção das habilidades sociais, dificultando a resolução de conflitos, a cooperação e o fortalecimento do sentimento de pertencimento ao grupo escolar. Diversos adolescentes apresentaram dificuldades para retomar as interações presenciais após o retorno às aulas, manifestando insegurança, retraimento, irritabilidade e redução da autoestima. Essas alterações repercutiram diretamente no processo de aprendizagem e na adaptação ao ambiente escolar.

Outro impacto relevante foi observado sobre o desempenho acadêmico. O ensino remoto emergencial, embora tenha possibilitado a continuidade parcial das atividades escolares, revelou profundas desigualdades de acesso às tecnologias digitais e às condições adequadas de estudo. Muitos adolescentes enfrentaram

dificuldades relacionadas à conectividade, à ausência de equipamentos tecnológicos, ao ambiente doméstico inadequado para a aprendizagem e à redução do acompanhamento pedagógico. Como consequência, verificou-se aumento das defasagens educacionais, da evasão escolar e da desmotivação em relação aos estudos, especialmente entre estudantes pertencentes aos grupos socialmente mais vulneráveis.

Embora os impactos negativos tenham predominado, alguns estudos apontaram fatores de proteção importantes durante o período pandêmico. O fortalecimento dos vínculos familiares, a manutenção de redes de apoio, o acesso às tecnologias de comunicação e o suporte oferecido pelas escolas e pelos serviços de saúde contribuíram para reduzir os efeitos psicológicos em parte dos adolescentes. Os dados do HBSC evidenciam que adolescentes que relataram elevado apoio familiar, escolar e social apresentaram melhores indicadores de satisfação com a vida e menores níveis de sofrimento psicológico quando comparados àqueles com menor suporte social.

O PAPEL DA ESCOLA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E NA PREVENÇÃO DE AGRAVOS APÓS A PANDEMIA

A pandemia de COVID-19 evidenciou que a escola exerce funções que ultrapassam o ensino dos conteúdos curriculares, consolidando-se como um espaço estratégico para a promoção da saúde, o desenvolvimento humano e a redução das vulnerabilidades sociais. O fechamento prolongado das instituições de ensino revelou que o ambiente escolar desempenha papel fundamental na proteção física, emocional e social de crianças e adolescentes, uma vez que favorece a convivência, o acesso à alimentação escolar, a prática de atividades físicas, o acompanhamento do desenvolvimento biopsicossocial e a identificação precoce de situações de risco. O período pós-pandemia impõe às instituições educacionais o desafio de fortalecer ações integradas que promovam o cuidado integral dos estudantes e previnam agravos relacionados à saúde física, mental e socioemocional. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) reconhecem que a recuperação dos sistemas educacionais depende da consolidação de escolas promotoras da saúde, capazes de integrar educação, bem-estar e desenvolvimento humano.

A promoção da saúde no ambiente escolar fundamenta-se na compreensão de que a saúde constitui um processo multidimensional, influenciado por fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos e culturais. Nessa perspectiva, a escola deixa de ser apenas um espaço destinado à transmissão do conhecimento e passa a desempenhar funções relacionadas ao desenvolvimento de hábitos saudáveis, fortalecimento da cidadania, construção da autonomia e promoção da qualidade de vida. Conforme afirmam Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 81), os determinantes sociais da saúde compreendem os fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais que condicionam as condições de vida da população, exigindo ações intersetoriais para sua efetiva transformação. Dessa forma, o ambiente escolar configura-se como um cenário privilegiado para o enfrentamento das desigualdades que influenciam o processo saúde-doença entre adolescentes.

Após a pandemia, diversos estudos passaram a enfatizar que o retorno às aulas presenciais deveria ser acompanhado por estratégias permanentes de acolhimento, escuta qualificada e fortalecimento dos vínculos escolares. A experiência do isolamento social provocou alterações significativas no comportamento dos adolescentes, refletindo-se em dificuldades de socialização, aumento da ansiedade, sintomas depressivos, insegurança emocional e redução do sentimento de pertencimento ao ambiente escolar. Em razão desse cenário, a OMS recomenda que as escolas adotem uma abordagem integral, promovendo ambientes seguros, inclusivos e emocionalmente acolhedores, capazes de favorecer o desenvolvimento saudável dos estudantes.

A concepção de Escola Promotora da Saúde consolidou-se internacionalmente como uma das principais estratégias para integrar educação e saúde. Esse modelo foi desenvolvido pela OMS em parceria com a UNESCO e o UNICEF e baseia-se na criação de ambientes escolares que fortaleçam continuamente sua capacidade de promover saúde, aprendizagem e bem-estar para estudantes, profissionais da educação, famílias e comunidade. Segundo as Diretrizes Globais para Escolas Promotoras da Saúde, publicadas em 2021, nenhuma política educacional pode ser considerada plenamente eficaz se não contemplar a saúde física, mental e social de toda a comunidade escolar. Essa abordagem ganhou ainda mais relevância após a pandemia, quando se constatou que os sistemas educacionais precisavam ser reconstruídos considerando não apenas a recuperação da aprendizagem, mas também o restabelecimento do equilíbrio emocional e das condições de saúde dos estudantes.

A promoção da saúde envolve ações educativas permanentes voltadas à formação de comportamentos saudáveis. A escola possui condições favoráveis para desenvolver programas relacionados à alimentação saudável, incentivo à prática regular de atividades físicas, prevenção da obesidade, educação sexual, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, higiene pessoal, vacinação, prevenção das violências, saúde ambiental e desenvolvimento das competências socioemocionais. Essas iniciativas favorecem a construção de conhecimentos, atitudes e habilidades que permitem aos adolescentes realizar escolhas mais conscientes e responsáveis em relação à própria saúde.

Entre os desafios mais evidentes do período pós-pandemia destaca-se a promoção da saúde mental. A literatura científica demonstra que muitos adolescentes retornaram ao ambiente escolar apresentando dificuldades relacionadas à ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, dificuldades de aprendizagem e alterações comportamentais. Laurence Steinberg (2017, p. 37) destaca que a adolescência constitui uma fase de elevada sensibilidade às experiências sociais, tornando indispensável a existência de ambientes seguros e acolhedores capazes de favorecer o desenvolvimento emocional. Nesse sentido, a escola exerce importante papel preventivo ao oferecer espaços de diálogo, escuta, convivência e fortalecimento das relações interpessoais.

As competências socioemocionais assumem relevância especial nesse processo de reconstrução do ambiente escolar. O desenvolvimento da empatia, da cooperação, da comunicação, da autorregulação emocional, da resolução de conflitos e da tomada de decisões contribui significativamente para a melhoria do clima escolar e para a prevenção de diferentes formas de violência. Essas competências favorecem ainda a redução do bullying, da discriminação, da evasão escolar e dos comportamentos de risco, fortalecendo fatores de proteção fundamentais para o desenvolvimento integral dos adolescentes.

Outro aspecto indispensável refere-se ao fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde escolar. No Brasil, o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, representa uma das principais estratégias de integração entre os setores da educação e da saúde. O programa estabelece ações articuladas entre as equipes da Atenção Primária à Saúde e as instituições de ensino, promovendo avaliação das condições de saúde, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, atualização vacinal, promoção da alimentação saudável, incentivo à atividade física, prevenção das

doenças sexualmente transmissíveis, saúde bucal, prevenção ao uso de substâncias psicoativas e educação em saúde. Após a pandemia, o fortalecimento dessas ações tornou-se ainda mais necessário para enfrentar as novas demandas apresentadas pelos estudantes.

A atuação dos professores também assume papel central na promoção da saúde. Embora não substituam os profissionais da área da saúde, os educadores convivem diariamente com os estudantes e frequentemente identificam alterações emocionais, comportamentais e cognitivas antes mesmo da família ou dos serviços especializados. Assim, a formação continuada dos profissionais da educação torna-se essencial para capacitá-los na identificação precoce de sinais de sofrimento psíquico, violência, negligência, automutilação, ideação suicida, abuso de substâncias e outras situações que demandam encaminhamento adequado aos serviços competentes.

Além da atuação docente, a gestão escolar desempenha função estratégica na construção de ambientes saudáveis. Cabe aos gestores implementar políticas institucionais voltadas ao acolhimento, ao respeito às diferenças, à inclusão, à participação estudantil e ao fortalecimento das relações democráticas. A criação de protocolos de atendimento, projetos de educação em saúde, espaços de escuta psicológica, programas de mediação de conflitos e ações de combate à violência escolar contribuem para fortalecer a cultura do cuidado e da prevenção no cotidiano escolar.

A participação da família constitui outro elemento indispensável para a efetividade das ações de promoção da saúde. O acompanhamento familiar favorece a identificação precoce de mudanças comportamentais, fortalece a adesão às práticas preventivas e amplia a comunicação entre escola e comunidade. A literatura demonstra que adolescentes que mantêm relações familiares positivas apresentam melhores indicadores de saúde mental, maior rendimento escolar e menores índices de comportamentos de risco. Dessa forma, o cuidado integral depende da construção de uma rede colaborativa envolvendo escola, família, serviços de saúde, assistência social e comunidade.

Outro componente relevante refere-se à promoção da alfabetização em saúde (*health literacy*), entendida como a capacidade dos indivíduos de acessar, compreender, avaliar e utilizar informações relacionadas à saúde para tomar decisões adequadas ao longo da vida. No contexto pós-pandemia, tornou-se evidente a importância de desenvolver nos estudantes competências relacionadas

ao pensamento crítico, ao combate à desinformação científica, ao uso responsável das mídias digitais e à compreensão dos princípios básicos da prevenção de doenças. A escola desempenha papel fundamental nesse processo ao estimular práticas educativas baseadas em evidências científicas e no desenvolvimento da autonomia dos adolescentes.

As orientações mais recentes da OMS reforçam que as escolas promotoras da saúde devem atuar por meio de uma abordagem sistêmica, envolvendo políticas institucionais, ambiente físico seguro, clima escolar positivo, currículo integrado, participação da comunidade e acesso aos serviços de saúde. Essa perspectiva compreende que a promoção da saúde não deve ocorrer por meio de ações isoladas ou campanhas eventuais, mas integrar permanentemente o planejamento pedagógico e a gestão escolar. Somente dessa forma será possível consolidar ambientes educacionais capazes de promover simultaneamente aprendizagem, bem-estar e equidade social.

ESTRATÉGIAS INTERSETORIAIS ENTRE EDUCAÇÃO, SAÚDE E FAMÍLIA PARA O CUIDADO INTEGRAL DOS ADOLESCENTES

A promoção do cuidado integral dos adolescentes constitui um desafio que exige a articulação permanente entre diferentes setores da sociedade, especialmente educação, saúde e família. A complexidade das demandas apresentadas por essa população demonstra que intervenções isoladas são insuficientes para responder às necessidades decorrentes do desenvolvimento biopsicossocial característico da adolescência. As mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais próprias dessa etapa da vida, associadas aos impactos provocados pela pandemia de COVID-19, reforçam a importância da construção de estratégias intersetoriais capazes de integrar ações preventivas, educativas e assistenciais. A intersetorialidade configura-se como um princípio organizador das políticas públicas contemporâneas, permitindo que diferentes instituições atuem de forma colaborativa na promoção da saúde, da educação e da proteção social dos adolescentes.

A compreensão da adolescência como uma fase de desenvolvimento integral exige a superação de modelos fragmentados de atendimento. Conforme argumenta Maria Cecília de Souza Minayo (2006, p. 19), os processos de saúde e doença resultam da interação entre fatores biológicos, sociais, econômicos,

culturais e ambientais, tornando indispensável uma abordagem multidimensional para compreender as necessidades humanas. Dessa forma, a escola, os serviços de saúde e a família passam a compartilhar responsabilidades na construção de ambientes favoráveis ao desenvolvimento saudável dos adolescentes.

A intersectorialidade representa um dos princípios fundamentais da promoção da saúde estabelecidos na Organização Mundial da Saúde. A Carta de Ottawa estabelece que a melhoria das condições de saúde depende da formulação de políticas públicas saudáveis, da criação de ambientes favoráveis, do fortalecimento da ação comunitária, do desenvolvimento de habilidades pessoais e da reorientação dos serviços de saúde. Essas diretrizes evidenciam que o cuidado integral não pode ser responsabilidade exclusiva do setor sanitário, devendo envolver instituições educacionais, famílias, organizações comunitárias e demais políticas públicas voltadas ao desenvolvimento humano.

No contexto escolar, a atuação integrada entre educação e saúde favorece a implementação de práticas preventivas capazes de identificar precocemente situações de vulnerabilidade. Professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares convivem diariamente com os estudantes e frequentemente percebem alterações comportamentais, dificuldades de aprendizagem, isolamento social, sinais de sofrimento emocional, violência doméstica ou uso de substâncias psicoativas antes mesmo que essas situações sejam identificadas pelos serviços especializados. A partir dessa observação cotidiana, torna-se possível realizar encaminhamentos oportunos às equipes de saúde e assistência social, fortalecendo a rede de proteção aos adolescentes.

No Brasil, uma das principais iniciativas voltadas à integração entre educação e saúde é o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O programa estabelece ações articuladas entre as equipes da Atenção Primária à Saúde e as instituições de ensino, contemplando avaliação das condições de saúde, promoção da alimentação saudável, incentivo à atividade física, prevenção das violências, educação sexual, atualização vacinal, saúde mental, prevenção ao uso de álcool e outras drogas e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos estudantes. Após a pandemia de COVID-19, o fortalecimento dessas ações tornou-se ainda mais relevante diante do aumento das demandas relacionadas ao sofrimento psíquico, às defasagens educacionais e às desigualdades sociais.

A Atenção Primária à Saúde desempenha papel estratégico nesse processo ao atuar como principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo Ministério da Saúde (2020), as equipes da Estratégia Saúde da Família possuem condições privilegiadas para desenvolver ações preventivas, acompanhar adolescentes em situação de vulnerabilidade, promover educação em saúde e estabelecer vínculos com as instituições escolares e com as famílias. Essa integração amplia o acesso aos serviços públicos, fortalece a continuidade do cuidado e favorece intervenções precoces diante de situações de risco.

Após a pandemia, a promoção da saúde mental passou a ocupar posição central nas estratégias intersetoriais. O aumento da ansiedade, da depressão, do estresse, da automutilação e da ideação suicida entre adolescentes evidenciou a necessidade de ampliar os serviços de apoio psicossocial no ambiente escolar. A Organização Mundial da Saúde (2023) recomenda que escolas e serviços de saúde desenvolvam protocolos conjuntos para identificação precoce dos fatores de risco, acolhimento emocional, encaminhamento especializado e acompanhamento contínuo dos estudantes, garantindo atendimento oportuno e integrado.

As equipes multiprofissionais assumem importância crescente. Psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e demais profissionais da saúde podem atuar em parceria com professores e gestores escolares na elaboração de projetos voltados à promoção da qualidade de vida dos adolescentes. Essa atuação colaborativa possibilita o desenvolvimento de ações educativas relacionadas à alimentação saudável, saúde mental, prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, prevenção da gravidez na adolescência, combate ao *bullying*, prevenção das violências, educação ambiental e incentivo às práticas corporais.

A família constitui outro componente essencial na construção do cuidado integral. O ambiente familiar representa o primeiro espaço de socialização, desenvolvimento afetivo e formação de valores, influenciando diretamente os comportamentos relacionados à saúde, à aprendizagem e às relações interpessoais. Segundo Fundo das Nações Unidas para a Infância (2021), adolescentes que mantêm vínculos familiares positivos apresentam menores índices de ansiedade, depressão, uso de drogas, evasão escolar e comportamentos autolesivos, demonstrando que o fortalecimento das relações familiares constitui importante fator de proteção.

Entretanto, muitas famílias enfrentam dificuldades decorrentes das desigualdades econômicas, do desemprego, da insegurança alimentar e das transformações ocorridas após a pandemia, fatores que podem comprometer sua capacidade de oferecer suporte adequado aos adolescentes. Nesse cenário, a escola e os serviços públicos devem desenvolver estratégias de aproximação com os responsáveis, promovendo reuniões, atividades educativas, orientação parental e canais permanentes de comunicação. Essa parceria fortalece a corresponsabilidade entre família e escola, favorecendo o acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes e a identificação precoce de situações de vulnerabilidade.

Outro aspecto relevante refere-se ao desenvolvimento da educação em saúde como instrumento de fortalecimento da autonomia dos adolescentes. As ações educativas devem estimular o pensamento crítico, a alfabetização em saúde (*health literacy*) e a capacidade de tomar decisões responsáveis relacionadas ao autocuidado. Conforme destacam Sørensen et al. (2012, p. 5), a alfabetização em saúde envolve o conjunto de conhecimentos, competências e habilidades que permitem acessar, compreender, avaliar e utilizar informações relacionadas à saúde ao longo da vida. No ambiente escolar, essas competências contribuem para a adoção de hábitos saudáveis e para o enfrentamento da desinformação, especialmente diante da ampla circulação de informações falsas nas mídias digitais.

A utilização das tecnologias digitais também passou a integrar as estratégias intersetoriais após a pandemia. Plataformas educacionais, aplicativos de acompanhamento em saúde, teleatendimento psicológico, campanhas virtuais de educação em saúde e sistemas de comunicação entre escola e família ampliaram as possibilidades de acompanhamento dos adolescentes. Contudo, a literatura destaca que essas ferramentas devem complementar, e não substituir, o contato presencial, preservando os vínculos afetivos e o acompanhamento individualizado dos estudantes.

Outro elemento indispensável é a formação continuada dos profissionais envolvidos. Professores, gestores escolares e equipes da saúde necessitam de capacitação permanente para reconhecer fatores de risco, desenvolver práticas interdisciplinares e atuar de forma articulada na promoção da saúde dos adolescentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2021), programas de

formação interprofissional favorecem maior integração entre os serviços públicos, melhoram a qualidade do atendimento e fortalecem as redes locais de cuidado.

Além das ações desenvolvidas pela escola, pelos serviços de saúde e pela família, a participação da comunidade amplia significativamente a efetividade das estratégias intersetoriais. Organizações não governamentais, conselhos tutelares, centros de assistência social, universidades, instituições esportivas, culturais e religiosas podem colaborar na construção de redes comunitárias de proteção aos adolescentes. Essas parcerias ampliam as oportunidades de participação social, fortalecem o protagonismo juvenil e favorecem o desenvolvimento de projetos voltados à inclusão, à cidadania e à promoção da qualidade de vida.

A abordagem intersetorial também contribui para reduzir desigualdades sociais que influenciam diretamente a saúde dos adolescentes. Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 86) afirmam que o enfrentamento dos determinantes sociais da saúde depende da atuação coordenada entre diferentes políticas públicas, uma vez que fatores como renda, escolaridade, moradia, alimentação, transporte, lazer e acesso aos serviços influenciam as condições de vida da população. Assim, o cuidado integral exige ações que transcendam o atendimento clínico, promovendo condições sociais mais favoráveis ao desenvolvimento humano.

POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE ESCOLAR NO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA

As políticas públicas voltadas à promoção da saúde no ambiente escolar assumiram maior relevância após a pandemia de COVID-19, em razão dos impactos provocados sobre o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social de crianças e adolescentes. O fechamento prolongado das escolas, o distanciamento social, as dificuldades de acesso aos serviços públicos e o agravamento das desigualdades sociais evidenciaram a necessidade de fortalecer estratégias integradas entre os setores da educação e da saúde. Nesse contexto, o ambiente escolar passou a ser reconhecido não apenas como espaço destinado ao processo de ensino e aprendizagem, mas também como cenário privilegiado para a promoção da saúde, prevenção de doenças, redução de vulnerabilidades e fortalecimento da cidadania.

A promoção da saúde constitui um paradigma que ultrapassa a perspectiva biomédica tradicional, fundamentando-se na compreensão de que as condições de

saúde são determinadas por fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais e políticos. Conforme estabelecido na Carta de Ottawa, a promoção da saúde consiste no processo de capacitar indivíduos e comunidades para ampliar o controle sobre os determinantes da saúde e melhorar sua qualidade de vida (Organização Mundial Da Saúde, 1986, p. 1). Essa concepção amplia a responsabilidade do Estado e das instituições públicas, atribuindo à escola papel estratégico na construção de ambientes promotores de saúde.

Segundo Buss (2009, p. 30), a promoção da saúde representa uma estratégia voltada ao enfrentamento dos determinantes sociais da saúde por meio da articulação entre políticas públicas, participação social e desenvolvimento de ações intersetoriais. Dessa forma, programas implementados no ambiente escolar devem considerar aspectos relacionados à alimentação, atividade física, saúde mental, educação sexual, prevenção das violências, vacinação, saúde ambiental, inclusão social e desenvolvimento de competências para o autocuidado.

No Brasil, a consolidação das políticas públicas de promoção da saúde encontra respaldo nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente na universalidade, integralidade e equidade previstos na Constituição Federal de 1988 e regulamentados pela Lei nº 8.080/1990. Esses princípios orientam a construção de ações que garantam o acesso da população aos serviços de saúde, priorizando intervenções preventivas e educativas em diferentes espaços sociais, entre eles a escola.

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), instituída pela Portaria nº 687/2006 e atualizada pela Portaria de Consolidação nº 2/2017, fortaleceu a perspectiva da promoção da saúde como responsabilidade compartilhada entre diferentes setores governamentais. De acordo com o Ministério da Saúde (2018, p. 13), a política busca promover qualidade de vida e reduzir vulnerabilidades decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, culturais e ambientais da saúde. Nesse sentido, a escola passou a ser considerada ambiente prioritário para o desenvolvimento de práticas educativas permanentes, voltadas à formação integral dos estudantes.

Entre as principais iniciativas brasileiras destaca-se o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O programa representa uma das mais importantes estratégias de integração entre os setores da educação e da saúde, promovendo ações desenvolvidas conjuntamente pelas equipes da Atenção Primária à Saúde e pelas instituições de ensino. O PSE

contempla atividades relacionadas à avaliação das condições de saúde dos estudantes, promoção da alimentação saudável, incentivo à prática corporal, atualização vacinal, saúde bucal, saúde ocular, prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, prevenção ao uso de álcool e outras drogas, cultura de paz, educação ambiental e promoção da saúde mental.

Após a pandemia, o Programa Saúde na Escola ampliou sua importância diante do aumento das demandas relacionadas ao sofrimento psíquico dos estudantes, às dificuldades de aprendizagem e às desigualdades sociais intensificadas pela crise sanitária. Segundo o Ministério da Saúde (2022, p. 18), tornou-se necessário fortalecer as ações voltadas ao acolhimento emocional, à prevenção da evasão escolar, ao acompanhamento psicossocial e à reconstrução dos vínculos entre escola, família e serviços públicos.

Outro instrumento relevante é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, que orienta ações voltadas à promoção da saúde dessa população considerando suas especificidades biopsicossociais. As diretrizes enfatizam a necessidade de atuação intersetorial, do protagonismo juvenil e da construção de redes de proteção capazes de enfrentar fatores de risco relacionados à violência, ao uso de substâncias psicoativas, à gravidez precoce, às infecções sexualmente transmissíveis e aos transtornos mentais.

A pandemia evidenciou, sobretudo, a necessidade de ampliar as políticas públicas relacionadas à saúde mental no ambiente escolar. Diversos estudos internacionais apontaram crescimento significativo dos casos de ansiedade, depressão, estresse, automutilação e ideação suicida entre crianças e adolescentes durante e após o período de isolamento social. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2023, p. 21), a recuperação dos sistemas educacionais depende da implementação de políticas capazes de integrar apoio psicossocial, acolhimento emocional, participação familiar e fortalecimento dos serviços comunitários de saúde.

Nesse cenário, a criação de ambientes escolares seguros e acolhedores tornou-se prioridade das políticas públicas. As escolas passaram a desenvolver projetos voltados ao fortalecimento das competências socioemocionais, resolução pacífica de conflitos, prevenção ao bullying, combate ao preconceito e valorização da diversidade. Tais ações favorecem o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis e contribuem para a redução dos fatores associados ao sofrimento psicológico.

A promoção da alimentação saudável também permanece como eixo estruturante das políticas públicas educacionais. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) representa uma das maiores iniciativas mundiais de alimentação escolar, garantindo o fornecimento de refeições nutricionalmente adequadas aos estudantes da educação básica pública. Conforme o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (2020, p. 11), além de assegurar segurança alimentar, o programa desenvolve ações permanentes de educação alimentar e nutricional, contribuindo para a formação de hábitos saudáveis desde a infância.

Após a pandemia, observou-se aumento da insegurança alimentar em diversos segmentos da população brasileira, ampliando a importância do PNAE como política de proteção social. Além da oferta de alimentação equilibrada, o programa fortalece a agricultura familiar, estimula práticas sustentáveis e contribui para reduzir desigualdades socioeconômicas que afetam diretamente o desempenho escolar e as condições de saúde dos estudantes.

Outro componente importante das políticas públicas refere-se ao incentivo à prática regular de atividades físicas. O período de isolamento social favoreceu o aumento do comportamento sedentário, do tempo de exposição às telas e da redução das atividades recreativas entre crianças e adolescentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2020, p. 32), a prática regular de atividade física contribui para melhorar a saúde cardiovascular, fortalecer o sistema imunológico, prevenir obesidade, diabetes e doenças crônicas, além de promover benefícios significativos para a saúde mental e o desempenho escolar.

No ambiente escolar, a educação física assume papel estratégico na implementação dessas recomendações, sendo complementada por projetos de recreação, esportes, mobilidade ativa e utilização dos espaços escolares como ambientes promotores da saúde. Essas ações favorecem o desenvolvimento motor, fortalecem a convivência social e contribuem para reduzir fatores associados ao sedentarismo.

A educação em saúde constitui outro eixo fundamental das políticas públicas contemporâneas. As experiências vivenciadas durante a pandemia evidenciaram a necessidade de fortalecer a alfabetização em saúde (*health literacy*), capacitando estudantes para compreender, interpretar e utilizar informações confiáveis relacionadas à prevenção de doenças e ao autocuidado. Conforme afirmam Sørensen et al. (2012, p. 5), indivíduos com maior alfabetização em saúde

apresentam melhores condições para tomar decisões conscientes sobre hábitos de vida, utilização dos serviços públicos e prevenção de agravos.

A escola desempenha papel decisivo no enfrentamento da desinformação, especialmente diante da ampla circulação de conteúdos falsos nas redes sociais. Projetos educativos voltados ao pensamento crítico, à educação científica e ao uso responsável das tecnologias digitais fortalecem a capacidade dos estudantes de identificar informações confiáveis, contribuindo para a promoção da saúde individual e coletiva.

As políticas públicas também passaram a valorizar a participação das famílias como elemento essencial para o sucesso das ações desenvolvidas no ambiente escolar. A integração entre escola, serviços de saúde e responsáveis fortalece o acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes, amplia a adesão às campanhas de vacinação, favorece o monitoramento das condições de saúde mental e contribui para a identificação precoce de situações de violência, negligência e vulnerabilidade social.

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2021, p. 52), escolas que mantêm canais permanentes de comunicação com as famílias apresentam melhores indicadores relacionados ao bem-estar emocional, à permanência escolar e ao desenvolvimento integral dos adolescentes. Essa parceria fortalece a corresponsabilidade entre Estado, comunidade e família na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Outro aspecto relevante diz respeito à necessidade de formação continuada dos profissionais da educação e da saúde. Professores, gestores escolares, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e demais integrantes das equipes multiprofissionais necessitam de capacitação permanente para atuar de forma integrada na promoção da saúde escolar. A Organização Mundial da Saúde (2021, p. 15) destaca que programas de formação interprofissional favorecem maior integração entre os serviços públicos, fortalecem a atuação colaborativa e ampliam a efetividade das políticas públicas.

Além das iniciativas governamentais, a atuação articulada com universidades, organizações da sociedade civil, conselhos tutelares, centros de referência da assistência social e demais instituições comunitárias fortalece a construção de redes locais de proteção aos estudantes. Essa abordagem intersetorial amplia o alcance das ações educativas, favorece a inclusão social e promove maior efetividade na prevenção dos agravos à saúde.

Sob essa perspectiva, Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 86) afirmam que a promoção da saúde depende do enfrentamento dos determinantes sociais por meio de políticas públicas integradas, capazes de reduzir desigualdades e ampliar oportunidades de desenvolvimento humano. Assim, as políticas voltadas ao ambiente escolar não devem limitar-se ao controle de doenças, mas promover condições favoráveis ao desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social dos estudantes.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES SAUDÁVEIS E INCLUSIVOS

A construção de ambientes escolares saudáveis e inclusivos constitui um dos principais desafios das políticas educacionais e de saúde pública na contemporaneidade, especialmente após a pandemia de COVID-19. As profundas transformações vivenciadas pelas instituições escolares evidenciaram que a aprendizagem está diretamente relacionada às condições físicas, emocionais, sociais e culturais oferecidas aos estudantes. Nesse contexto, a escola passou a ser compreendida como um espaço de desenvolvimento humano integral, no qual educação, saúde, proteção social, convivência democrática e inclusão devem ser promovidas de forma articulada. Assim, a consolidação de ambientes escolares saudáveis exige ações permanentes que envolvam gestores, professores, profissionais da saúde, estudantes, famílias, comunidade e poder público.

A concepção de escola promotora da saúde fundamenta-se no entendimento de que a saúde ultrapassa a ausência de doenças, abrangendo aspectos relacionados ao bem-estar físico, mental, social e emocional. A Carta de Ottawa estabelece que a promoção da saúde consiste no processo de capacitar indivíduos e comunidades para ampliar o controle sobre os determinantes da saúde e melhorar sua qualidade de vida (Organização Mundial Da Saúde, 1986, p. 1). Sob essa perspectiva, o ambiente escolar deve favorecer relações interpessoais respeitadas, participação democrática, segurança, inclusão, desenvolvimento de competências socioemocionais e acesso equitativo às oportunidades educacionais.

A literatura demonstra que ambientes escolares saudáveis contribuem significativamente para o desenvolvimento integral dos estudantes. Segundo Buss (2009, p. 31), a promoção da saúde depende da construção de políticas públicas

integradas que atuem sobre os determinantes sociais da saúde, fortalecendo a autonomia dos indivíduos e reduzindo desigualdades. No ambiente escolar, essa abordagem implica promover condições favoráveis à aprendizagem, à convivência social, ao desenvolvimento emocional e à participação ativa da comunidade escolar.

Entretanto, diversos desafios dificultam a consolidação desse modelo. Um dos principais refere-se às desigualdades sociais que ainda caracterizam grande parte da realidade educacional brasileira. Diferenças relacionadas à renda familiar, acesso à alimentação adequada, moradia, transporte, recursos tecnológicos e serviços públicos repercutem diretamente sobre o desempenho acadêmico, a permanência na escola e as condições de saúde dos estudantes. Conforme afirmam Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 81), os determinantes sociais da saúde exercem influência decisiva sobre as oportunidades de desenvolvimento humano, tornando indispensável a implementação de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades.

A pandemia intensificou muitos desses problemas. O fechamento prolongado das escolas provocou prejuízos pedagógicos, aumento da evasão escolar, ampliação das desigualdades educacionais e agravamento das condições de saúde mental entre crianças e adolescentes. Além disso, o isolamento social reduziu oportunidades de convivência, participação comunitária e desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Diante desse cenário, o retorno às atividades presenciais evidenciou a necessidade de reorganizar os espaços escolares para atender às novas demandas educacionais e psicossociais.

Entre os desafios mais relevantes encontra-se a promoção da saúde mental. Estudos realizados após a pandemia identificaram aumento significativo dos casos de ansiedade, depressão, estresse, transtornos comportamentais, automutilação e ideação suicida entre estudantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2023, p. 18), a saúde mental de crianças e adolescentes tornou-se prioridade das políticas públicas, exigindo ações integradas entre educação, saúde e assistência social para garantir acolhimento, prevenção e acompanhamento contínuo.

Nesse contexto, a escola necessita desenvolver ambientes emocionalmente seguros, capazes de favorecer relações de confiança entre estudantes, professores e demais profissionais da educação. O fortalecimento da escuta qualificada, das práticas restaurativas, da mediação de conflitos e da cultura de paz constitui estratégia essencial para reduzir situações de violência, discriminação e

exclusão. Programas voltados ao desenvolvimento das competências socioemocionais contribuem para fortalecer habilidades como empatia, autocontrole, cooperação, resiliência e tomada de decisões responsáveis.

Outro desafio importante refere-se à efetivação da educação inclusiva. A inclusão escolar pressupõe que todos os estudantes, independentemente de suas características físicas, cognitivas, culturais, étnicas, sociais ou econômicas, tenham assegurado o direito de participar plenamente do processo educativo. Essa perspectiva ultrapassa a simples matrícula de estudantes com deficiência na escola regular, exigindo transformações estruturais, pedagógicas e culturais capazes de eliminar barreiras à aprendizagem e à participação.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (2005, p. 13), a educação inclusiva corresponde a um processo contínuo de identificação e remoção das barreiras que limitam a participação dos estudantes, garantindo acesso, permanência, aprendizagem e sucesso escolar para todos. Essa concepção reforça que inclusão e qualidade da educação constituem objetivos inseparáveis.

A construção de ambientes inclusivos também depende da acessibilidade em suas múltiplas dimensões. Além da eliminação de barreiras arquitetônicas, torna-se necessário assegurar acessibilidade comunicacional, tecnológica, pedagógica e atitudinal. Isso implica disponibilizar recursos didáticos acessíveis, tecnologias assistivas, materiais adaptados, formação continuada dos professores e estratégias pedagógicas diversificadas capazes de responder às diferentes necessidades dos estudantes.

Outro aspecto fundamental refere-se ao enfrentamento do bullying, da discriminação e das diversas formas de violência presentes no cotidiano escolar. A violência compromete significativamente o desenvolvimento emocional, a autoestima, o rendimento acadêmico e o sentimento de pertencimento dos estudantes. Conforme destaca a UNESCO (2023), ambientes escolares seguros e inclusivos dependem da implementação de políticas permanentes de prevenção à violência, combate ao preconceito e valorização da diversidade, promovendo relações respeitadas entre todos os integrantes da comunidade escolar.

A valorização da diversidade constitui elemento central na construção de ambientes escolares inclusivos. O reconhecimento das diferenças relacionadas à deficiência, gênero, etnia, orientação cultural, condições socioeconômicas, identidade linguística e contextos familiares fortalece a convivência democrática e

contribui para reduzir processos de exclusão. Nessa perspectiva, o currículo escolar deve incorporar práticas pedagógicas que promovam respeito aos direitos humanos, equidade e justiça social, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura institucional baseada na inclusão.

A formação continuada dos profissionais da educação representa outro desafio significativo. Professores, gestores e equipes pedagógicas necessitam desenvolver competências relacionadas à educação inclusiva, promoção da saúde, identificação precoce de situações de vulnerabilidade, mediação de conflitos e atendimento às necessidades educacionais específicas dos estudantes. A Organização Mundial da Saúde e a UNESCO ressaltam que a qualificação permanente das equipes escolares constitui condição indispensável para consolidar escolas promotoras da saúde e ambientes educacionais inclusivos.

Outro elemento indispensável consiste na atuação intersetorial entre educação, saúde e assistência social. As demandas apresentadas pelos estudantes frequentemente extrapolam a capacidade de intervenção exclusiva da escola, exigindo articulação com equipes multiprofissionais compostas por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e demais profissionais da rede pública. Essa integração favorece o acompanhamento integral dos estudantes, amplia o acesso aos serviços públicos e fortalece as redes locais de proteção.

A participação da família também representa fator determinante para o fortalecimento dos ambientes escolares saudáveis. O estabelecimento de canais permanentes de diálogo entre escola e responsáveis contribui para o acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes, fortalecimento dos vínculos afetivos e identificação precoce de dificuldades relacionadas à aprendizagem, saúde mental ou situações de vulnerabilidade social. A corresponsabilidade entre família e escola amplia a efetividade das ações educativas e favorece a construção de um ambiente de confiança mútua.

No cenário pós-pandemia, a utilização das tecnologias digitais passou a integrar as estratégias voltadas à promoção da saúde e da inclusão. Plataformas educacionais, recursos de acessibilidade digital, tecnologias assistivas, ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas de comunicação ampliaram as possibilidades de acompanhamento pedagógico e fortalecimento dos vínculos escolares. Entretanto, o uso dessas tecnologias também exige políticas voltadas à

inclusão digital, proteção de dados, combate à desinformação e desenvolvimento da cidadania digital.

As perspectivas futuras apontam para a consolidação do modelo de Escolas Promotoras da Saúde, proposto conjuntamente pela Organização Mundial da Saúde e pela UNESCO. Esse modelo compreende que a promoção da saúde deve integrar todas as dimensões da organização escolar, incluindo gestão, currículo, ambiente físico, relações interpessoais, participação estudantil, envolvimento das famílias e articulação com os serviços públicos. Em 2021, ambas as organizações lançaram os Padrões Globais para Escolas Promotoras da Saúde, enfatizando que educação e saúde são direitos humanos interdependentes e que todas as escolas devem promover ambientes seguros, inclusivos e favoráveis ao desenvolvimento integral dos estudantes.

Outra perspectiva importante refere-se ao fortalecimento da governança democrática nas instituições escolares. A participação ativa de estudantes, famílias, professores e comunidade nos processos decisórios favorece maior comprometimento com as ações desenvolvidas, fortalece o sentimento de pertencimento e amplia a capacidade institucional de responder às necessidades locais. A gestão participativa contribui para identificar vulnerabilidades específicas de cada comunidade escolar, permitindo a elaboração de estratégias contextualizadas e mais efetivas.

Observa-se crescente valorização das políticas públicas voltadas à equidade educacional. O enfrentamento das desigualdades exige investimentos em infraestrutura, alimentação escolar, acessibilidade, formação docente, inclusão digital, saúde mental e ampliação das equipes multiprofissionais. Tais medidas favorecem não apenas a melhoria do desempenho acadêmico, mas também a promoção da qualidade de vida e da cidadania. Pesquisas recentes destacam que a construção de escolas verdadeiramente inclusivas depende de uma abordagem sistêmica, envolvendo políticas públicas consistentes, financiamento adequado, formação profissional, participação comunitária e integração entre diferentes setores governamentais. Modelos educacionais baseados em uma visão integrada da educação, da saúde e da proteção social apresentam maior potencial para responder à diversidade dos estudantes e reduzir processos de exclusão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promoção da saúde no ambiente escolar consolidou-se como uma estratégia indispensável para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, especialmente diante dos desafios evidenciados pela pandemia de COVID-19. Ao longo das discussões apresentadas, verificou-se que a escola desempenha um papel que ultrapassa a função tradicional de transmissão do conhecimento, constituindo-se como um espaço de formação cidadã, desenvolvimento humano, proteção social e promoção da qualidade de vida. Nesse sentido, a integração entre educação, saúde, família e comunidade mostra-se fundamental para a construção de ambientes escolares capazes de favorecer o bem-estar físico, emocional, social e cognitivo dos estudantes.

Observou-se que a pandemia intensificou vulnerabilidades já existentes, como as desigualdades sociais, as dificuldades de acesso aos serviços públicos, os prejuízos no processo de aprendizagem e o aumento dos problemas relacionados à saúde mental. Esses fatores evidenciaram a necessidade de fortalecer políticas públicas voltadas à promoção da saúde, à prevenção de agravos e à consolidação de ações intersetoriais que possibilitem respostas mais efetivas às demandas da comunidade escolar.

Também foi possível compreender que a construção de escolas promotoras da saúde depende da implementação de práticas educativas permanentes, do fortalecimento da participação das famílias, da valorização da diversidade, da inclusão de todos os estudantes e da criação de ambientes acolhedores, seguros e democráticos. A promoção da saúde deve ser incorporada como dimensão estruturante do projeto pedagógico das instituições de ensino, favorecendo o desenvolvimento de hábitos saudáveis, competências socioemocionais, autonomia, pensamento crítico e responsabilidade social.

Destacou-se que a atuação integrada entre profissionais da educação, equipes da saúde, assistência social e demais setores governamentais amplia significativamente a capacidade de prevenção, identificação precoce de vulnerabilidades e acompanhamento dos estudantes. Essa articulação fortalece a rede de proteção social e contribui para garantir condições mais favoráveis ao desenvolvimento integral, reduzindo fatores de risco e promovendo maior equidade no acesso aos direitos fundamentais.

Outro aspecto relevante refere-se à necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura escolar, formação permanente dos profissionais da educação, ampliação das equipes multiprofissionais e fortalecimento das políticas públicas

voltadas à saúde escolar. A consolidação de ambientes educativos saudáveis exige planejamento, recursos financeiros, gestão participativa e compromisso institucional com a promoção da inclusão, da cidadania e da qualidade da educação.

A promoção da saúde no ambiente escolar deve ser compreendida como um processo permanente, integrado e coletivo, no qual diferentes atores compartilham responsabilidades na construção de condições favoráveis ao desenvolvimento humano. A escola reafirma sua importância como espaço estratégico para a formação de indivíduos mais conscientes, saudáveis, participativos e preparados para enfrentar os desafios sociais contemporâneos.

As perspectivas futuras apontam para a necessidade de ampliar a integração entre as políticas públicas de educação, saúde e assistência social, fortalecendo modelos de atuação intersetorial que promovam o cuidado integral dos estudantes. A consolidação dessas parcerias tende a favorecer ações mais eficazes de prevenção, promoção da saúde e enfrentamento das vulnerabilidades presentes no contexto escolar.

Espera-se que os avanços tecnológicos sejam incorporados de maneira ética e responsável às práticas educativas e às ações de promoção da saúde, ampliando o acesso à informação, fortalecendo processos de educação em saúde e contribuindo para o acompanhamento das necessidades dos estudantes. Entretanto, a utilização dessas ferramentas deverá ocorrer de forma complementar às relações presenciais, preservando os vínculos humanos que constituem a base do processo educativo.

Outra perspectiva importante consiste na ampliação das estratégias voltadas à promoção da saúde mental, reconhecendo-a como componente essencial da formação integral. A criação de ambientes escolares emocionalmente seguros, inclusivos e acolhedores deverá permanecer como prioridade das instituições de ensino, considerando os impactos persistentes observados no período pós-pandemia.

Também se espera o fortalecimento das ações voltadas à inclusão, à equidade e ao respeito à diversidade, garantindo que todos os estudantes tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem, participação e desenvolvimento. Para isso, será indispensável investir na formação continuada dos profissionais, na acessibilidade, na inovação pedagógica e na construção de

práticas educacionais capazes de responder às diferentes necessidades presentes na comunidade escolar.

Concluindo, a consolidação de ambientes escolares saudáveis dependerá do compromisso permanente dos gestores públicos, das instituições de ensino, das famílias e da sociedade na defesa da educação e da saúde como direitos fundamentais. O fortalecimento dessa rede colaborativa contribuirá para a formação de cidadãos mais críticos, autônomos, solidários e conscientes de seu papel na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva, saudável e comprometida com o desenvolvimento humano sustentável.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.
2. BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola (PSE). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.
3. BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015.
4. BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 20 set. 1990.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Brasília: Ministério da Saúde, 2018.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola: Caderno do Gestor do PSE. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
8. BUSS, Paulo Marchiori. Uma introdução ao conceito de promoção da saúde. In: CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de (org.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009. p. 19-42.
9. BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. A saúde e seus determinantes sociais. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007.
10. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): cartilha para nutricionistas. Brasília: FNDE, 2020.
11. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
12. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. ed. São Paulo: Hucitec, 2007.
13. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.
14. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Carta de Ottawa para Promoção da Saúde. Ottawa: OMS, 1986.

15. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. A saúde mental e a COVID-19. Washington, DC: OPAS, 2022.
16. PANCHAL, Urvashi et al. The impact of COVID-19 lockdown on child and adolescent mental health: systematic review. *European Child & Adolescent Psychiatry*, Berlin, v. 32, n. 7, p. 1151-1177, 2023.
17. SØRENSEN, Kristine et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health*, London, v. 12, n. 80, p. 1-13, 2012.
18. STEINBERG, Laurence. *Adolescence*. 11. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017.
19. UNESCO. *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*. Paris: UNESCO, 2005.
20. UNESCO. *Reimaginar nossos futuros juntos: um novo contrato social para a educação*. Paris: UNESCO, 2021.
21. UNICEF. *The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health*. New York: UNICEF, 2021.
22. WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Coping through Crisis: COVID-19 Pandemic Experiences and Adolescent Mental Health and Well-being in the WHO European Region*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2023.
23. WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): guidance to support country implementation*. Geneva: WHO, 2021.
24. WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): guidance to support country implementation*. 2. ed. Geneva: WHO, 2023.
25. WORLD HEALTH ORGANIZATION. *How School Systems Can Improve Health and Well-being: Topic Brief – Mental Health*. Geneva: WHO, 2023.
26. WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Making Every School a Health-Promoting School: Global Standards and Indicators*. Geneva: WHO; UNESCO, 2021.
27. WORLD HEALTH ORGANIZATION. *WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour*. Geneva: WHO, 2020.